

NEUROCIÊNCIA DA VISÃO: DO NEURODESENVOLVIMENTO AO CONTROLE DOS MOVIMENTOS OCULARES

Tais Renata André
Celso Claudemir Potti
Mateus Santana Lopes
Reginaldo Alberto Pereira
Aline Haack
Marla Beiersdorf da Silva

RESUMO

O sistema nervoso regula desde funções vitais básicas até o controle refinado dos movimentos oculares. Este artigo revisa os fundamentos da neurociência aplicada à optometria, abrangendo o neurodesenvolvimento embrionário, a biologia celular dos neurônios e das células da glia, os mecanismos de comunicação interneuronal, a organização do sistema nervoso central e periférico, os sistemas motores, sensoriais e integradores, a percepção visual, o sistema pupilo-motor e o controle supranuclear dos movimentos oculares. O domínio desses conteúdos é indispensável para as bases neurofisiológicas da prática clínica optométrica.

Palavras-chave: neurociência visual; movimentos oculares; sistema nervoso.

ABSTRACT

The nervous system regulates everything from basic vital functions to the refined control of eye movements. This article reviews the fundamentals of neuroscience applied to optometry, covering embryonic neurodevelopment, the cellular biology of neurons and glial cells, the mechanisms of interneuronal communication, the organization of the central and peripheral nervous systems, motor, sensory and integrative systems, visual perception, the pupillomotor system, and supranuclear control of eye movements. Mastering these concepts is essential for the neurophysiological basis of optometric clinical practice.

Keywords: visual neuroscience; eye movements; nervous system.

1 INTRODUÇÃO

A neurociência estuda o sistema nervoso em seus aspectos anatômicos e fisiológicos, inter-relacionando disciplinas como biologia, química, psicologia e medicina.

COMO REFERENCIAR ESTE ARTIGO:

ANDRÉ, T. R. *et al.* Neurociência da visão: do neurodesenvolvimento ao controle dos movimentos oculares. **Ciênc. saúde foco**, São Paulo, v. 2, n. 1, 2025. Disponível em: [\[endereço de acesso\]](#). Acesso em: [\[dia mês abreviado e ano\]](#).

Para o optometrista, compreender os mecanismos neurais que sustentam a função visual é condição essencial para o diagnóstico e o manejo clínico das alterações visuais e oculomotoras.

O sistema nervoso humano organiza-se de forma hierárquica e integrada, reunindo estruturas centrais e periféricas que captam, processam e respondem aos estímulos do ambiente — desde reflexos involuntários simples até o controle fino dos movimentos dos olhos, fundamentais para a exploração visual do espaço.

O conhecimento sobre neurodesenvolvimento, biologia neuronal, circuitos reflexos e vias visuais fornece a base conceitual para interpretar achados clínicos como alterações pupilares, déficits sacádicos, disfunções de vergência e distúrbios da acomodação, condições que refletem comprometimentos em vias e núcleos neurais bem definidos.

Neurociência da visão: do neurodesenvolvimento ao controle dos movimentos oculares

2 NEURODESENVOLVIMENTO E BIOLOGIA CELULAR NERVOSA

O sistema nervoso origina-se durante a neurulação embrionária. Após gastrulação, a notocorda induz o espessamento da região dorsal do embrião — a placa neural —, que se dobra e forma o tubo neural. O fechamento inicia-se por volta do 21º dia de gestação e completa-se entre o 26º e o 28º dia, com o fechamento dos neuroporos anterior e posterior. A partir daí desenvolvem-se a substância cinzenta e branca, a medula espinal e o sistema nervoso autônomo.

A unidade funcional do sistema nervoso é o neurônio, célula especializada capaz de conduzir informações de forma rápida, sobretudo quando revestido por bainha de mielina. Além dos neurônios, o sistema nervoso conta com células da glia, cada uma com função específica.

Astrócitos: proteção seletiva, coesão estrutural e nutrição neuronal;

Oligodendrócitos: produção e manutenção da mielina no SNC;

Células endoteliais: revestimento dos ventrículos e do canal medular;

Micróglias: defesa imunológica no líquido cefalorraquidiano;

Células de Schwann: produção e manutenção da mielina no SNP.

2.1 COMUNICAÇÃO INTERNEURONAL E ORGANIZAÇÃO DO SNC

A sinapse pode ser elétrica — com fluxo direto de íons entre membranas — ou química, na qual um neurotransmissor é liberado pelo neurônio pré-sináptico e atua sobre o pós-sináptico pela fenda sináptica. A transmissão é sempre unidirecional e pode ocorrer nas modalidades axodendrítica, axossomática, axoaxônica, neuromuscular e neuroglandular.

O SNC é formado pelo encéfalo e pela medula espinal. O encéfalo compreende o cérebro — subdividido em diencéfalo (tálamo, hipotálamo e epitélamo) e telencéfalo (hemisférios unidos pelo corpo caloso) —, o tronco encefálico (mesencéfalo, ponte e bulbo) e o cerebelo. A medula espinal conduz informações entre o encéfalo e a periferia e executa reflexos motores; sua substância cinzenta dispõe-se em formato de 'H', envolta por massa branca de axônios mielinizados organizados nos funículos anterior, posterior e lateral.

2.2 SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO E NERVOS CRANIANOS RELEVANTES PARA A VISÃO

O SNP compõe-se de 12 pares de nervos cranianos, 31 pares de nervos espinais e gânglios. Divide-se em sistema somático — voluntário, responsável pela musculatura estriada e pelas sensações conscientes — e sistema autônomo — involuntário, subdividido em simpático e parassimpático, com ações antagônicas sobre vísceras, vasos e glândulas. Para a optometria, destacam-se:

Nervo óptico (II): sensitivo, conduz informações visuais da retina ao encéfalo;

Nervo oculomotor (III): motor, inerva os retos superior, inferior e medial, o oblíquo inferior e, via fibras parassimpáticas, o esfíncter da íris;

Nervo troclear (IV): motor, inerva o músculo oblíquo superior;

Nervo abducente (VI): motor, inerva o músculo reto lateral.

2.3 SISTEMAS MOTORES, SENSORIAIS E PERCEPÇÃO VISUAL

Os neurônios motores alfa inervam fibras musculares extrafusais formando as unidades motoras, enquanto os neurônios motores gama regulam o limiar do fuso neuromuscular e

conferem consciência proprioceptiva sobre posição e velocidade do movimento. O sistema sensorial capta estímulos por células receptoras especializadas: fotorreceptoras (cones e bastonetes), somestésicas, proprioceptoras, auditivas, olfatórias, gustativas e interoceptoras.

Os sistemas integradores articulam reflexos medulares com circuitos do tronco encefálico e do córtex cerebral. A percepção visual resulta do processamento cortical por duas vias: a via ventral (córtex temporal inferior), que identifica o objeto — 'o que é' —, e a via dorsal (córtex parietal posterior), que o localiza no espaço — 'onde está'.

SISTEMA PUPILO-MOTOR E CONTROLE SUPRANUCLEAR DOS MOVIMENTOS OCULARES

A via pupilo-motora tem início na retina, percorre o nervo óptico, o quiasma (com semi-decussação das fibras nasais) e o trato óptico. Fibras desviam-se para a área pré-tectal do mesencéfalo, de onde partem projeções bilaterais ao núcleo de Edinger-Westphal. Os axônios parassimpáticos seguem pelo nervo oculomotor, fazem sinapse no gânglio ciliar e atingem o esfíncter da íris pelos nervos ciliares curtos, promovendo miose. A projeção bilateral explica a constrição pupilar consensual. À miose associa-se a tríade acomodativa: miose, convergência e acomodação.

O controle supranuclear dos movimentos oculares envolve seis sistemas funcionais. Os movimentos conjugados dependem dos núcleos dos pares cranianos III, IV e VI, da formação reticular pontina paramediana (FRPP) e do fascículo longitudinal medial (FLM); lesões nessas estruturas ocasionam paralisia do olhar conjugado ou oftalmoplegia internuclear.

Sistema de fixação: mantém os olhos imóveis sobre alvo estático;

Sistema sacádico: deslocamentos oculares rápidos em resposta a estímulos visuais, sonoros ou mnemônicos;

Sistema de perseguição lenta: mantém a imagem do alvo em movimento sobre a fóvea;

Sistema vergencial: movimenta os olhos em direções opostas para manutenção da imagem bifoveal;

Sistema vestibulo-ocular: estabiliza a imagem foveal durante movimentos rápidos da cabeça;

Sistema optocinético: mantém a imagem-alvo durante rotações prolongadas da cabeça.

3 CONCLUSÃO

A neurociência constitui o alicerce teórico indispensável para a compreensão das bases funcionais da visão e dos movimentos oculares. O percurso que vai da neurulação embrionária à maturação dos circuitos visuais corticais evidencia a complexidade do sistema nervoso e a íntima relação entre estrutura e função que o optometrista deve dominar para interpretar adequadamente os achados clínicos.

O conhecimento dos seis sistemas de controle supranuclear, das vias pupilo-motoras e da organização hierárquica do SNC permite compreender por que lesões em diferentes níveis neurológicos produzem padrões clínicos distintos — da abolição de reflexos pupilares a paralisias do olhar conjugado —, capacitando o profissional para um diagnóstico diferencial fundamentado em evidências.

REFERÊNCIAS

- GROSVENOR, Theodore. Primary Care Optometry. 6. ed. St. Louis: Elsevier, 2020.
- ROSENFELD, Mark; LOGAN, Nicola. Optometry: Science, Techniques and Clinical Management. 3. ed. London: Elsevier, 2021.
- REIS, C. S. C. M.; HANADA, T. T. M. I.; GARCIA JUNIOR, V. R. Bases da Clínica Optométrica. GWT Editora, 2021.
- BEAR, Mark F.; CONNORS, Barry W.; PARADISO, Michael A. Neurociências: desvendando o sistema nervoso. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.
- KANDEL, Eric R. et al. Princípios de Neurociências. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.
- PURVES, Dale et al. Neurociência. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.